

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА СУД - ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ МАЗМУН, МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ

Балташева Зухра Аденбаевна – и.ф.н.

Қорақалпоқ давлат университети

Иқтисодиёт факультети

Иқтисодиёт кафедраси доценти.

Балташев Махмуд Мухаддиярович

Kimyo International University in Tashkent

Туризм факультети Туризм йўналиши 3-курс талабаси.

Аденбаева Эльвира Мухаддияровна

Қорақалпоқ давлат университети

Инглис тили ва адабиёти факультети

Инглиз тили йўналиши 4-курс талабаси.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликнинг биринчи кунларидан бошлаб юксак мақсад ва вазифаларни амалга оширишга ҳар томонлама қадирлигини кўрсатиб келмоқда. Бу эса биринчи Президентимиз И.А.Каримов томонидан ишлаб чиқилган ўзбек модели негизидаги бешта тамойил асосида олиб борилмоқда. "Мустақиллик деганда, унинг маъно – мазмунини биз аввало ҳуқуқ деб қабул қиламиз» деб таъкидлаб ўтган эди²³.

Ўзбек моделининг бешта тамойилининг бири қонун устунлиги, яъни қонун устунлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш эса бугунги кундаги 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши Ҳаракатлар стратегиясининг мазмун – моҳиятида ҳам ўз аксини топмоқда. Ҳаракатлар стратегиясининг иккинчи устувор йўналиши бўйича бир қатор вазифалар белгиланди. Улар дастурлар асосида амалга оширилди ва давом этиб олиб борилмоқда (1-расм).

1 - расм. Ўзбекистон Республикаси Суд тизими²⁴.

Даслабки суд тизими таркибига вазифалар негизида ўзгаришлар киритилди, натижада Олий хўжалик суди тугатилди, хўжалик низоларини кўриб келган хўжалик

²³ Ислом Каримов. Мустақиллик – барча эзгу режа ва марраларимизнинг мустаҳкам мезонидир. – Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2013. 4-бет.

²⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган Илмий – оммабоп қўлланма. Тошкент, 2018. 18-19 бет.

судлари иқтисодий судлар тарзида қайта ташкил этилди. Олий суд инстанцияси сифатида ташкил этилди. Суд тизими таркиби қуйидаги таркибдан иборат бўлиб, белгиланган вазифаларни бажаради:

Олий суд:

1. Ҳарбий судлар;
2. Қорақалпоғистон фуқаролик ва жиноят ишлари бўйича судлар;
3. Фуқаролик ва жиноят ишлари бўйича вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари;
4. Қорақалпоғистон, вилоятлар ва Тошкент шаҳар иқтисодий ва маъмурий судлари;
5. Фуқаролик ишлар бўйича туманлараро, туман шаҳар судлари;
6. Жиноят ишлари бўйича туман шаҳар судлари;
7. Туманлараро, туман ва шаҳар иқтисодий судлари;
8. Туман шаҳар маъмурий судлари.

Конституциявий суд:

1. Қонун ҳужжатларининг Конституцияга мувофиқлигини аниқлайди;
2. Халқаро шартномаларни ратификация қилиш тўғрисидаги Ўзбекистон қонунларининг Конституцияга мувофиқлигини аниқлайди;
3. Конституция ва қонунларга шарҳ беради ва бошқалар.

Юқорида белгилаб ўтилганидек, ижтимоий-иқтисодий ривожланишда иқтисодий ва маъмурий судлар аҳамиятли ўринни эгаллайди.

Бугунги кундаги актуал муаммолардан бир бул - иқтисодий жиноятнинг ортиб бориши, яъни: мулк турларининг мусодара этилиши, солиқ тўловларида яшириш ҳолатлари, бюджет харажатлари, уларнинг тақсимланиш жараёнларидаги қонун бузорликлар каби жиноий ишлар (1-жадвал).

Бу борадаги ишларни кўриб чиқишда, иқтисодиётни давлат томонидан тарибга солишдаги иқтисодий: фискал (бюджет-солиқ), мониторинг (пул-кредит) сиёсати ва ижтимоий сиёсатларни олиб бориш, юритишда ҳам иқтисодий суднинг ўрни аҳамиятли ҳисобланади, яъни уларни ҳол қилиш йўлларини, бир иқтисодий йўналишдаги жиноятларнинг олдини олишдан иборат. Шунингдек, уларни ўрганиб чиқиш талаб этилади.

1-жадвал.

Жиноят турлари	2019 йил январ-сентябр
Жами рўхатга олинган жиноятлар	25344
Қасддан одам ўлдириш ва олдиришга суиқасд қилиш	261
Баданга қасддан оғир жароҳат етказиш	595
Ўғирлик	2658
Талончилик ва босқинчилик	217
Фирибгарлик	2885
Гиёҳвандлик билан боғлиқ жиноятлар	2062
Безорилик	390
Иқтисодий асосларига қарши, хўжалик фаолияти соҳасидаги, бошқарув органларининг фаолият турларига қарши	4537

Манба*: data.gov.uz - Очик маълумотлар портали маълумоти.

Бугунги кунда бу борадаги масала ва муаммоларни ҳал қилиш, ечиш йўлларини таклиф этишда аввала соҳа мутахассислари зараурли. Уларнинг билим даражаси қонуниятни билиш ва иқтисодий билимларга эга бўлишни талаб этади. Бирдан бир йўл ва таклиф мутахассис, яъни шу йўналиш мутахассисларни тайёрлашдан иборат. Улар ҳуқуқшунос (юрист) - иқтисодчи, иқтисодий суд экспертиза мутахассислигига эга бўлиши. Негаки ёки ҳуқуқшунос (юрист), ёки иқтисодчи мутахассис бўлсалар улар бир томонлама бўлиб масала ва муаммо ўзининг тўла ечимини топмайди.

Барча тармоқ ва соҳа ҳар қандай масала ва муаммоларни ҳал этишда кадр аҳамиятли ўринни эгалайди. Шунинг учун ҳам иқтисодий жиноятларнинг олдин олишда ва уларни тўла ҳал этишда ҳам ҳуқуқшунос (юрист) - иқтисодчиларнинг ўрни катта.

Иккинчи йўли ва таклиф чет эл тажирибаларидан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикасидаги жараёнларга тадбиқ этиш даражаларини ўрганиш зарур. Асосий муаммолардан бири давлат бюджети сарф-ҳаражатлари ва солиқ тизимлар ҳисобланади. Уларнинг йўналтирилиш ва оқимларни ўрганишни талаб этилади. Уларнинг ўз йўналиши ва ўрнида тўғри ва нотўғри йўналтирилиши ўрганилиши лозим. Тесқори ҳолатда иқтисодий суд экспертизаларини ўтказиш талаб этилади. Демак учинчи муаммо ва таклиф иқтисодий экспертизалар олиб бориш. Бу эса иш юритиш ва ундаги ҳужжатлаштириш жараёнларнинг олиб боришига асосланади. Уларни асослаш эса ҳужжатлардаги ҳисоб-китоб, уларнинг кўрсаткичлари, уларни тасдиқловчи далил - исфотлари ҳужжатлар тизимига ва қонунлар тизимига таянади.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши Ҳаракатлар стратегиясидаги «Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш» устувор йўналишида Маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини такомиллаштириш келтириб ўтилган, унда эса жиноят, фуқаролик ва хўжалик ишларини кўриб чиқиш тартибини такомиллаштириш белгилаб ўтилган. Бунга асосан суд тизимини ислоҳ этиш билан бир қаторда иқтисодий суд экспертизани олиб бориш тартибини ҳам такомиллаштириб бориш зарурли ва долзарб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т.: Ўзбекистон, 2014. – 46 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 22.12.2017, <http://www.press-service.uz/uz/lists/view/1371>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Мурожаатномасини кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий – оммабоп қўлланма. Тошкент, 2018 й. (Масъул ижодий гуруҳ: Р. С. Қосимов, И. У. Мажидов, Б. Ю. Ходиев, Ў. П. Умурзоқов, А. Ш. Бекмуродов)
4. Ислон Каримов. Мустақиллик – барча эзгу режа ва марраларимизнинг мустаҳкам мезонидир. – Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2013.
5. Data.gov.uz - Очиқ маълумотлар портали маълумотлари.